

“Я НЕ ОЖИДАЮ ОТ ВАС СПРАВЕДЛИВОСТИ”.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6580585>

Нурматова Сабина

Студентка Джизакского государственного
педагогического института

Холбоева Малика Адыловна

Научный руководитель

Аннотация. В данной статье изучается биография и творчество Б.Л.Пастернака.

Ключевые слова: стихотворение, Нобелевская премия, философское отделение, писатель, поэт, прозаик.

Аннотация. Ushbu maqolada B.L.Pasternakning hayoti va ijodi o'rganiladi.

Kalit so'zlar: she'r, Nobel mukofoti, falsafiy bo'limi, yozuvchi, shoir, prozaik.

Annotation: This article studies the biography and work of B.L. Pasternak.

Key words: poem, Nobel Prize, Philosophical Department, writer, prose writer.

В детстве этот замечательный писатель мечтал стать композитором, сочинял и импровизировал на фортепиано. Позже, в юные годы, он увлёкся философией, брал уроки у немецкого неокантиста⁵¹ Германа Когена. Но судьба распорядилась по-своему: Борис Пастернак стал писателем, и именно литература принесла ему в 1958 году Нобелевскую премию.

Пастернак Борис Леонидович русский писатель, поэт и прозаик 20 века. Автор множества переводов с других языков, сборников повестей, стихотворений, эссе и статей, а также автор известного романа "Доктор Живаго", за который и был номинирован на Нобелевскую премию.

Борис Пастернак родился 29 января 1890 года в Москве, в творческой еврейской семье художника и пианистки. Отец — русский живописец, мастер книжных иллюстраций, академик Петербургской Академии художеств Леонид Осипович, настоящее имя которого Исаак Иосифович Пастернак, мать -

⁵¹ **НЕОКАНТИАНСТВО**, направление идеалистич. философии последней трети 19 — 1-й трети 20 века, пытавшееся решать основные философские проблемы исходя из односторонне идеалистического толкования учения Канта.

пианистка Розалия Исидоровна Пастернак (урождённая Кауфман). Родители будущего писателя переехали в Москву из Одессы в 1889 году, за год до рождения сына. Это была дружелюбная, гостеприимная семья, объятия которой всегда были распростёрты для друзей. Семья Пастернака поддерживала дружбу с известными деятелями искусства того времени. Рос будущий писатель в творческом окружении: в гостях у Пастернаков бывали такие знаменитости как писатель Лев Николаевич Толстой, художники Исаак Ильич Левитан, Михаил Васильевич Нестеров, Василий Дмитриевич Поленов, Сергей Васильевич Иванов, Николай Николаевич Ге; в доме устраивались небольшие музыкальные выступления, в которых принимали участие музыканты-композиторы Сергей Рахманинов и Александр Скрябин. Под влиянием Скрябина будущий писатель увлекся музыкой, которой занимался в течение шести лет по программе консерваторских курсов композиторов. Юному Борису Пастернаку даже прочили карьеру музыканта, в возрасте 13 лет им были написаны две сонаты для фортепиано, но в 1908 году он оставил музыку.

В 1901 году Б.Пастернак поступил в 5-ю московскую гимназию, и был зачислен сразу во второй класс. Учеба в гимназии давалась легко, и в 1908 году он окончил гимназию с золотой медалью и всеми высшими баллами. А вот с будущей профессией долго определиться не мог: в 1908 году поступил на юридический факультет Московского университета, а в 1909 году по совету А. Н. Скрябина перевёлся на философское отделение историко-филологического факультета. В 1912 году Пастернак провёл один семестр в Марбургском университете в Германии, где слушал лекции знаменитого философа Германа Когена. Там он получил возможность продолжить карьеру профессионального философа, но прекратил занятия философией и возвратился на родину, окончил университет, но диплом не забрал: документ Диплом № 20974 так и остался в архиве Московского университета на Воробьёвых горах.

В этом же году Пастернак вместе с родителями и сёстрами посетил Венецию, что нашло отражение в его стихах того времени, и сделал предложение дочери одного из крупных чаеоторговцев Д.Высоцкого, Иде Высоцкой, но получил отказ, после этот факт отразился в стихотворении «Марбург» и автобиографической повести «Охранная грамота»⁵².

⁵² В эту книгу вошли прозаические творения гениального Бориса Пастернака - повести и рассказы "Апеллесова черта", "Письма из Тулы", "Детство Люверс", "Воздушные пути", "Охранная грамота"...

**Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложение, -
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне — отказ.
Как жаль ее слез!**

После поездки в Марбург Пастернак отказался от занятий философией и начинает входить в круги московских литераторов, участвует во встречах кружка символистского издательства «Мусагет». Первые шаги Бориса Пастернака в литературе были отмечены ориентацией на поэтов-символистов — Андрея Белого, Александра Блока, Вячеслава Иванова и Иннокентия Анненского. В это время Пастернак пробовал писать стихи.

Первые стихи Пастернака по рекомендации С. Н. Дурылина⁵³ были опубликованы в 1913 году, а уже в конце этого же года он выпустил собственную книгу стихотворений «Близнец в тучах». Через три года вышел и второй сборник Пастернака — «Поверх барьеров».

В 1914 году поэт вошел в содружество футуристов в группу "Центрифуга". Влияние поэзии русского модернизма отчетливо проступило в двух первых книгах стихов Пастернака "Близнец в тучах" (1913), после которой Пастернак стал осознавать себя профессиональным литератором и "Поверх барьеров" (1917).

В том же 1914 году Пастернак близко знакомится с другим футуристом — Владимиром Маяковским, чье творчество оказало на него определенное влияние. Позже, в 1920-е годы, Пастернак поддерживал связи с группой Маяковского «ЛЕФ», но после революции 1917 года он занимал независимую позицию, не входя ни в какие объединения.

Революционные события 1917 года Пастернак принял неоднозначно, это во многом скажется позднее в 30-х годах на его отношениях с властями. После революции, в 1921 году во время Гражданской войны отец и мать писателя вместе с его сестрами покидают советскую Россию и обосновываются в Берлине. Борис и его брат Александр остались в Москве.

Пастернак часто гостит у родителей в Берлине, где встречает свою первую жену и в 1922 году Пастернак женится на художнице Евгении Дурье. Через год у них родился сын Евгений. В том же 1922 году выходит книга поэта «Сестра моя — жизнь», а через год вышел сборник "Темы

⁵³ **Сергей Николаевич Дурылин** — русский педагог, богослов, литературовед, религиозный писатель и поэт.

и вариации”, в которых нашли своё отражение революционные перемены в России, именно эти сборники сделали Пастернака известным. Чтобы содержать семью, Пастернак взялся за переводы. Он перевёл многие произведения Поля Верлена, Джона Китса, Райнера Марии Рильке и других европейских поэтов.

Пытаясь осмыслить и понять ход истории с точки зрения революции 1917 года, Пастернак обратился к эпосу. В 1920-х годах он создал поэмы "Высокая болезнь" (1923-1928), "Девятьсот пятый год" (1925-1926), "Лейтенант Шмидт" (1926-1927), роман в стихах "Спекторский" (1925-1931).

Подробности жизни писателя после революции описаны им в мемуарной прозе "Охранная грамота" (1931) и "Люди и положения", "Автобиографический очерк" (1956-1957).

В конце 1920-х годов Пастернак дописал «Охранную грамоту» — автобиографические заметки о юности и первой любви, путешествиях по Европе и встречах с известными современниками.

Познакомившись с Зинаидой Николаевной Нейгауз, в 1931 году поэт вместе с ней совершает поездку по Грузии, знакомится с местными поэтами и к его переводам добавилась и грузинская поэзия. Под впечатлением от поездки он написал цикл собственных стихотворений «Волны». В Грузии помимо поэзии Пастернак начинает заниматься ставшими позднее классикой переводами Шекспира, Гете, Шиллера.

Семейные отношения с Евгенией Лурье к тому времени не заладились, и в 1932 году их брак распался. Вскоре Пастернак женился на Зинаиде Нейгауз. В том же году выходит его книга «Второе рождение».

На конец 1920-х — начало 1930-х годов приходится короткий период официального советского признания творчества Пастернака. Он принимает активное участие в деятельности Союза писателей и в 1934 году на Первом съезде писателей о Пастернаке уже говорили как о ведущем современном поэте. В 1935 году он принимает участие в Международном конгрессе писателей в защиту мира, проходившем в Париже. Его большой однотомник с 1933 по 1936 год ежегодно переиздаётся.

Однако похвальные отзывы вскоре сменились резкой критикой, из-за нежелания поэта ограничиться в своем творчестве пролетарской тематикой, к тому же, отношение официальной власти к писателю начинает меняться: ему не прощают заступничество за Ахматову, Гумилева и Мандельштама, вспоминают поездки за границу: в

Германию и Италию. В результате с 1936 года по 1943 год ему не удалось издать ни одной книги. Поэт становится изгоем. После опалы, основным источником его доходов остаются только переводы.

В 1941 году, после краткосрочных курсов, Пастернак отправляется на фронт военным корреспондентом, начинает снова писать. Посетив с коллегами подразделения советской армии освободившей Орёл, Пастернак написал стихотворения «Преследование», «Смерть сапёра», «Разведчики», очерки «Поездка в армию» и «Освобождённый город». В военные годы, помимо переводов, Пастернак создал цикл "Стихи о войне", включенный в книгу "На ранних поездах" (1943). После войны он опубликовал еще две книги стихов – "Земной простор" (1945) и "Избранные стихи и поэмы" (1945).

В 1946 году Пастернак познакомился с Ольгой Ивинской, ставшей «музой» поэта. Он посвятил ей многие стихотворения. До самой смерти Пастернака их связывали близкие отношения. В том же году Пастернак приступил к написанию романа «Доктор Живаго», в котором основным прообразом главной героини стала его новая любовь — Ольга Ивинская.

Роман "Доктор Живаго"- вершина творчества писателя. Роман во многом является автобиографическим повествованием о судьбе русской интеллигенции в первой половине XX века. Работа над произведением длилась около 10 лет. Во время работы над романом Пастернак не раз менял его название — «Мальчики и девочки», «Свеча горела», «Опыт русского Фауста», «Смерти нет». Роман, затрагивающий сокровенные вопросы человеческого существования — тайны жизни и смерти, вопросы истории, христианства, был негативно встречен властями. Роман, вначале одобренный к печати, позже сочли непригодным "из-за неоднозначного отношения автора к революции и отсутствия веры в социальные преобразования". После отказа ряда советских журналов в публикации романа, писатель передает рукописи одному из итальянских издательств и в 1957 году книга была издана в Милане на итальянском языке, а на следующий год в Голландии – на русском. К концу 1958 года роман был переведён на 18 языков. На родине же этот роман вызвал критику, как со стороны власти, так и в литературных кругах. Пастернак был исключен из Союза писателей. Позже, в 1988 году "Доктор Живаго" был напечатан в журнале "Новый мир". Роман завершают стихи главного героя, которые пронизаны нравственно-философским пафосом

Творчество Пастернака, несмотря на гонения внутри страны, высоко ценили за рубежом. Ежегодно в период с 1946 по 1950 год, а также в 1957 году Пастернак выдвигался на соискание Нобелевской премии по литературе. В 1958 году, по предложению прошлогоднего лауреата Альбера Камю, 23 октября Шведский комитет присудил Пастернаку звание Нобелевского лауреата и премию с формулировкой **«за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы»**. Пастернак стал вторым писателем из России (после И. А. Бунина), удостоенным этой награды. В Советском Союзе это было воспринято как чисто политическая акция. На страницах печати развернулась кампания травли поэта, Борис Пастернак был исключен из Союза писателей, ему грозили высылкой из страны, было заведено уголовное дело по обвинению в измене родине. Все это вынудило писателя отказаться от Нобелевской премии (диплом и медаль были вручены его сыну Евгению в 1989 году).

В 1987 году решение об исключении Пастернака из Союза писателей было отменено, в 1988 году "Доктор Живаго" впервые был напечатан на Родине (журнал "Новый мир").

В 1958 году Шведская академия присудила Борису Пастернаку Нобелевскую премию по литературе "за продолжение традиций великого русского эпического романа", что было воспринято в СССР как чисто политическая акция. На страницах печати развернулась кампания травли поэта, Борис Пастернак был исключен из Союза писателей, ему грозили высылкой из страны, было заведено уголовное дело по обвинению в измене родине. В результате массовой кампании давления, постоянных выпадов и обвинений со стороны бывших коллег, выступлений в прессе и давления на Ивинскую принесли свои результаты. Пастернак телеграфировал в Нобелевский комитет: *«В силу того значения, которое получила присуждённая мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от неё отказаться. Не считите за оскорбление мой добровольный отказ»*. Всю горечь и обиду он высказал в стихотворении «Нобелевская премия».

Но отказ от премии отношения к Пастернаку все равно не изменил. Московские писатели выступали за высылку писателя из страны. Не присоединились только молодые поэты Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко и Белла Ахмадулина. Обращаясь к Союзу писателей, Борис Пастернак говорил: *«Я не ожидаю от вас справедливости. Вы можете меня расстрелять, выслать, сделать все, что*

вам угодно. Я вас заранее прощаю. Но не торопитесь. Это не прибавит вам ни счастья, ни славы. И помните, все равно через несколько лет вам придется меня реабилитировать. В вашей практике это не в первый раз».

Развернутая в стране компания против писателя, тяжело сказалась на его здоровье. Пастернак переносит несколько инфарктов, у него обнаруживают рак. В 1959 году писатель возвращается к литературе, пытается закончить начатую им раньше пьесу. Но дописать ее не успевает, скончавшись на 71-м году жизни. Бориса Пастернака не стало в 1960 году. Похоронен он в Московской области на кладбище в Переделкино.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Анри Труайя. «Борис Пастернак»
 2. Зинаида Пастернак. «Воспоминания. Письма»
 3. Константин Поливанов. «Пастернак и современники»
 4. 1.culture.ru <https://www.culture.ru/persons/9531/boris-pasternak>
 5. 2. <https://ria.ru/20150210/1046310913.html>
 4. <https://uchim-klass.ru/biografiya/pasternak>
 6. 4.rushist.com
 7. 5.litrusia.ru
-